

I Looper Living Lab per la co-creazione

Le diverse soluzioni co-progettate dai cittadini hanno portato a un miglioramento della vivibilità e hanno promosso l'apprendimento reciproco.

► A **Bruxelles**, i residenti hanno co-progettato soluzioni a problemi di sicurezza stradale: una scuola ha migliorato la sicurezza dei propri alunni chiudendo ogni mattina la strada posta di fronte all'edificio.

► A **Manchester**, i residenti del quartiere di Brunswick hanno proposto, co-progettato e implementato misure per ridurre il traffico: un murales, fioriere ai lati della strada, piante appese ai lati degli ingressi, cartelli e striscioni di benvenuto per migliorare il senso di comunità.

► A **Verona**, i partecipanti alle azioni di Looper hanno collaborato a migliorare la qualità dell'aria, la vivibilità degli spazi urbani e a ridurre l'inquinamento acustico. Sono state inoltre messe in atto soluzioni a lungo termine come l'avvio della realizzazione di un bosco urbano.

Volete scoprire come migliorare il vostro quartiere con Looper?

Per ulteriori informazioni e per accedere alle linee guida di Looper, visitate il nostro sito web: www.looperproject.eu

Qui è possibile trovare:

- Linee guida dettagliate su come impostare e implementare un processo di co-creazione utilizzando i *learning loop*.
- Informazioni e descrizioni tecniche per la misurazione e la successiva visualizzazione della qualità dell'aria, del traffico e del rumore in modalità partecipata.
- Un database di strumenti di co-progettazione.
- Approfondimenti su "cosa fare" e "non fare" durante un processo di co-creazione sulla base dell'esperienza dei tre *Looper Living Lab* già implementati.

I seguenti partner sono stati coinvolti nel progetto Looper:

Questo progetto è stato sostenuto da:

Come possono i nostri figli arrivare a scuola in sicurezza?

Dove vanno a prendere gli autobus?

Come possiamo dire agli amministratori quali sono i nostri bisogni e desideri?

Come comprendere ciò di cui le persone hanno bisogno?

Cosa fare per offrire servizi migliori a costi più bassi?

Vi ponete domande simili nel vostro quartiere?

Looper può aiutarvi a trovare le risposte.

Cos'è Looper?

Il **Modello Looper** è un insieme di metodi e strumenti per supportare la co-creazione a livello locale. Utilizza il **learning loop** ("cicli di apprendimento"), che mettono assieme la conoscenza locale con i processi di decisione, e il **Looper Toolkit**, che comprende strumenti online ed offline per supportare i *learning loop*.

I tre **Looper Living Lab** di Bruxelles, Manchester e Verona hanno sviluppato e testato il Modello e il *Toolkit*. Il sistema aiuta a mantenere le persone nel loop e a chiudere il *loop*, così che la conoscenza locale possa portare ad azioni efficaci.

Il Modello, applicato alle città, aiuta nell'attuazione di soluzioni pratiche per contrastare problemi come qualità dell'aria, rumore, sicurezza stradale e urbana, degrado del verde e altre sfide tipiche nella gestione degli spazi pubblici.

Learning loop

Un *learning loop* riguarda la costruzione di conoscenza di comunità e pensiero creativo: questi possono trasformare i problemi in soluzioni. Ogni *learning loop* ha tre fasi principali:

Identificazione dei problemi: individuare quali sono le tematiche, organizzare con i partecipanti il monitoraggio, visualizzare e analizzare i dati raccolti.

Il Looper Toolkit

Il monitoraggio eseguito con i cittadini, utilizzando dispositivi a basso costo, ha contribuito a migliorare la comprensione dei problemi e a monitorare l'impatto degli interventi.

Co-progettazione: proporre soluzioni e selezionare quelle da sviluppare.

Attraverso una piattaforma online sono stati visualizzati i dati raccolti. Le varie idee co-progettate sono state valutate sulla base della sostenibilità e dei desideri degli stakeholder attraverso un'analisi multi-attore multi-criterio (MAMCA).

Azione e feedback: mettere in pratica le soluzioni (fisiche o sociali) e monitorare il loro impatto.

I cittadini hanno co-progettato le diverse soluzioni all'interno di workshop e utilizzando strumenti online per la generazione di idee. I ricercatori sono stati inoltre impegnati in attività di coinvolgimento dei partecipanti e nella costruzione delle reti locali.